

“TASVIRIY SAN’AT ORQALI MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH VA ESTETIK QADRIYATLARNI RIVOJLANTIRISH”

¹Bozorov Farxod Toyir o‘g‘li, ²Ochilboyeva Gulshoda Shunxor qizi, ³Eshpo‘latova
Ruxshona Jamshid qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrası o‘qituvchisi.

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo‘nalishi 3-
bosqich talabasi, ³Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik
grafikasi” yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17400170>

***Annotatsiya.** Bugungi globalashuv davrida milliy o‘zlikni anglash, xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va estetik qadriyatlarini asrab-avaylash muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy san’atimizning qadri va nufuzi yanada oshdi. Tasviriy san’at sohasida milliylik, ma’naviylik, estetik tarbiya masalalari davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi. Shu bois, tasviriy san’atni milliy o‘zlikni shakllantirishda, yosh avlodni estetik ruhda tarbiyalashda muhim omil sifatida o‘rganish dolzarbdir. Tasviriy san’at — bu nafaqat inson tafakkurining mahsuli, balki millatning ruhiy olamini, an’analarini, orzu-umidlarini aks ettiruvchi vositadir. San’at orqali inson o‘zligini, millatini, tarixini anglaydi, go‘zallikni his etadi va estetik dunyoqarashini shakllantiradi.*

***Аннотация.** В современную эпоху глобализации осознание национальной идентичности, сохранение исторической памяти, культурного наследия и эстетических ценностей народа являются одной из важных социальных задач. После обретения Узбекистаном независимости ценность и престиж нашего национального искусства еще больше возросли. В области изобразительного искусства вопросы национальности, духовности и эстетического воспитания стали важными направлениями государственной политики. Поэтому актуально изучение изобразительного искусства как важного фактора формирования национальной идентичности и воспитания подрастающего поколения в эстетическом духе. Изобразительное искусство - это не только продукт человеческой мысли, но и средство отражения духовного мира, традиций, мечтаний и надежд нации. Через искусство человек постигает свою идентичность, национальность, историю, чувствует красоту, формирует эстетическое мировоззрение.*

***Abstract.** In today's era of globalization, the awareness of national identity, the preservation of the historical memory, cultural heritage and aesthetic values of the people are one of the important social tasks. After Uzbekistan gained independence, the value and prestige of our national art increased even more. In the field of fine arts, issues of nationality, spirituality, and aesthetic education have become important directions of state policy. Therefore, it is urgent to study fine arts as an important factor in the formation of national identity and the upbringing of the younger generation in an aesthetic spirit. Fine arts are not only a product of human thought, but also a means of reflecting the spiritual world, traditions, dreams and hopes of the nation. Through art, a person understands his identity, nationality, history, feels beauty, and forms an aesthetic worldview.*

Kalit soʻzlar: *Globallashuv, milliy oʻzlikni anglash, estetik qadriyatlar.*

Ключевые слова: *Глобализация, национальная идентичность, эстетические ценности.*

Keywords: *Globalization, national identity, aesthetic values.*

Tasviriy sanʼat — bu borliqdagi voqelikni, inson, tabiat va jamiyatdagi hodisalarni koʻrish, tasavvur qilish va estetik his qilish orqali tasvir shaklida ifodalovchi sanʼat turi. Yaʼni, bu sanʼat orqali rassom oʻz fikrini, tuygʻusini rang, shakl, chiziq va kompozitsiya yordamida ifodalaydi. Tasviriy sanʼatning asosiy maqsadi — insonning estetik didini, goʻzallikni his etish qobiliyatini, tafakkurini va dunyoqarashini rivojlantirish. Tasviriy sanʼat bir necha turlarga boʻlinadi: Rassomlik (rangtasvir) — boʻyoqlar orqali tasvir yaratish sanʼati. Grafika — chiziq, dogʻ va qora-oq kontrastlar orqali ifoda. Haykaltaroshlik (skulptura) — uch oʻlchamli shakllar orqali obraz yaratish. Amaliy bezak sanʼati — kundalik hayot buyumlarini badiiy bezash. Arxitektura — inshootlarni estetik jihatdan chiroyli loyihalash sanʼati. U insonni goʻzallikka oshno qiladi, tafakkurini boyitadi, maʼnaviy olamini yuksaltiradi. Tasviriy sanʼat insonning borliqni badiiy idrok etish qobiliyatini ifoda etadi. U orqali inson oʻz his-tuygʻularini, ruhiy kechinmalarini, millatining tarixiy oʻtmishini tasvirlaydi. Milliy oʻzlik deganda esa, xalqning oʻz tarixiy ildizlariga, tili, madaniyati, urf-odatlarini, sanʼati va qadriyatlariga boʻlgan chuqur hurmat va gʻurur hissi tushuniladi. Sanʼat falsafasida aytilishicha, har bir xalqning sanʼati uning milliy ruhini ifoda etadi. Shu maʼnoda, tasviriy sanʼat milliy oʻzlikning “koʻzgusi”dir. U oʻzlikni faqat eslatmaydi, balki uni qayta yaratadi, yangi mazmun bilan boyitadi. Tasviriy sanʼatda bu oʻzlik rang, shakl, ramz va obrazlar orqali ifodalanadi. Masalan, oʻzbek miniatura sanʼati, ganch oʻymakorligi, naqshlar, milliy liboslar yoki manzaralar orqali xalqimizning dunyoqarashi, estetik ideallari namoyon boʻladi. Estetika — bu goʻzallik va sanʼat haqidagi fan. Tasviriy sanʼat insonning ichki dunyosini, milliy ruhini va estetik didini ifoda etuvchi kuchli vositadir. Har bir xalqning sanʼatida uning tarixi, anʼanalari, qadriyatlari va dunyoqarashi mujassam boʻladi. Shu sababli, tasviriy sanʼat nafaqat goʻzallikni ifodalaydi, balki milliy oʻzlikni anglash vositasi sifatida ham beqiyos ahamiyatga ega. Oʻzbekiston misolida olaylik: xalqimizning boy madaniy merosi, naqshlar, miniatyuralar, amaliy sanʼat turlari — bularning barchasi milliy oʻzlikni ifodalaydi. Tasviriy sanʼat orqali yosh avlod ana shu qadriyatlarni anglab, oʻz millatiga, tarixiga va madaniyatiga nisbatan faxr tuygʻusini shakllantiradi. Bundan tashqari, sanʼat insonda estetik zavq, did, goʻzallikni his etish qobiliyatini rivojlantiradi. Estetik qadriyatlar deganda biz nafaqat sanʼat asaridagi goʻzallikni, balki hayotda, tabiatda, insoniy munosabatlarda ham goʻzallikni koʻra olishni tushunamiz. Bu esa jamiyatning maʼnaviy yuksalishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda sanʼat taʼlimining vazifasi faqat chizishni oʻrgatish emas, balki milliy oʻzlikni anglash, estetik qadriyatlarni his qilish va ularni hayotga tatbiq etishdir. Bu yoʻnalishda maktab va oliy taʼlim muassasalarida tasviriy sanʼat darslarining oʻrni beqiyos. Tasviriy sanʼat esa estetik qadriyatlarni yaratishning asosiy vositasidir. Inson chizilgan tasvir, ranglar uygʻunligi, kompozitsiya, obraz orqali nafaqat goʻzallikni koʻradi, balki uni his qiladi, baholaydi va undan zavqlanadi. Oʻzbekiston tasviriy sanʼati tarixiga nazar tashlasak, qadimdan estetik tarbiya xalq hayotida muhim oʻrin tutganini koʻramiz. Misol uchun, Samarqand va Buxorodagi meʼmoriy yodgorliklar, Registon majmuasi, Xivadagi Ichan qalʼa, naqqoshlik va zargarlik sanʼatida aks etgan nozik did — xalqimizning estetik qarashlarining yuksakligidan dalolat beradi. Bugungi kunda ham tasviriy sanʼat orqali yoshlar qalbida goʻzallikni qadrlash, tabiatga, inson mehnatiga,

tarixiy merosga hurmat ruhini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon ta'lim tizimida, xususan, san'at maktablarida, tasviriy san'at darslarida amalga oshiriladi. O'quvchilar rassomlik faoliyati orqali nafaqat rasm chizishni, balki badiiy tafakkurni, milliy ramzlarni, an'anaviy naqshlarni o'rganadilar. Shu orqali ularning estetik didi, milliy g'ururi shakllanadi. Tasviriy san'at yosh avlodni faqat estetik tarbiyalabgina qolmay, balki ularning ma'naviy olamini boyitadi. Milliy san'at asarlarini tomosha qilish yoki yaratish jarayonida inson o'z millatiga, Vataniga, tarixiga bo'lgan faxr tuyg'usini his etadi. San'at darslari jarayonida o'quvchilarga milliy naqshlar, xalq amaliy san'ati, tarixiy me'moriy obidalar haqida ma'lumot berish orqali ularning milliy o'zlikni anglashiga zamin yaratiladi. Shu bilan birga, tasviriy san'at yoshlarni tinchliksevarlik, mehnatsevarlik, bag'rikenglik, tabiatga mehr kabi universal insoniy qadriyatlarga yo'naltiradi. San'at — bu tarbiya vositasi. U orqali jamiyatda madaniyatli, estetik tafakkurli, milliy g'ururga ega avlod shakllanadi. Milliy o'zlikni ifodalash san'atda turli uslublar orqali amalga oshiriladi: realizm, modernizm, abstraksionizm, dekorativ yo'nalishlar va boshqalar. Ammo ularning barchasida milliy ruh va obrazlar saqlanib qoladi. Masalan, rassom Raxim Ahmedov, Chingiz Ahmarov, Roza Akramova, Jaloliddin Mirtojdiyev kabi san'atkorlar o'z asarlarida o'zbek xalqining tarixiy, ma'naviy va estetik qadriyatlarini chuqur aks ettirgan. Ularning ijodida xalqona obrazlar, milliy liboslar, urf-odatlar, ona zamin manzaralari asosiy o'rinda turadi. Zamonaviy tasviriy san'atda esa yangi texnologiyalar, raqamli grafika, multimedia imkoniyatlari orqali milliy g'oyalarni ifodalash tendensiyasi kuchaymoqda. Bu esa milliy san'atni global madaniyat bilan uyg'unlashtirish, lekin o'zlikni yo'qotmaslik imkonini beradi. Bugungi yosh rassomlar asarlarida ham o'zbeklik, milliy qadriyatlar, ona yurt manzaralari, tarixiy qahramonlar obrazlari, xalqona naqshlar keng o'rin olmoqda. Bu esa milliy o'zlikning san'at orqali yangi avlod ongida mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. San'at asarlari xalqning tarixiy xotirasini, milliy qadriyatlarini, ma'naviy-ma'rifiy merosini o'zida mujassamlashtiradi. Aynan shu jihat tasviriy san'atni yosh avlodni milliy g'urur, vatanparvarlik, madaniy o'zlik va estetik did ruhida tarbiyalashning samarali vositasiga aylantiradi. Inson san'at orqali nafaqat tashqi go'zallikni, balki ichki ma'naviy uyg'unlikni, jamiyat va tabiat o'rtasidagi estetik muvozanatni ham anglay boshlaydi. Bugungi globallashuv sharoitida milliy o'zlikni saqlab qolish, estetik qadriyatlarni rivojlantirish va ularni yoshlar ongiga singdirish dolzarb pedagogik hamda madaniy vazifa sifatida qaralmoqda. Shu ma'noda tasviriy san'atning ta'lim tizimidagi o'rni beqiyosdir. Chunki u orqali shaxsning badiiy-estetik tafakkuri, ma'naviy ongi va milliy identifikatsiyasi chuqurlashadi.

Xulosa: Tasviriy san'at milliy o'zlikni anglashning eng samarali vositalaridan biridir. U xalqning tarixini, urf-odatlarini, ruhiyatini, estetik qadriyatlarini avlodan-avlodga yetkazadi. Bugungi globallashuv jarayonida milliy san'atga tayanish, uni asrash va rivojlantirish milliy mustaqillikni mustahkamlashning muhim omilidir. Yosh avlodni milliy san'at ruhida tarbiyalash, ularning badiiy didini shakllantirish orqali jamiyatda ma'naviy barkamollikka erishish mumkin. Shu bois, tasviriy san'at faqat ijodiy yo'nalish emas, balki millatning o'zligini anglash va estetik qadriyatlarini mustahkamlovchi ijtimoiy-madaniy kuch sifatida qadrlanishi zarur. Tasviriy san'at insonning ichki olamini, tuyg'ularini, milliy ruhini va dunyoqarashini ifoda etuvchi eng go'zal vositalardan biridir. U orqali inson o'z xalqining tarixini, urf-odatlarini, madaniyatini chuqur anglaydi va milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarashni o'rganadi. San'at har bir millatning o'ziga xosligini, madaniy darajasini, estetik tafakkurini aks ettiradi. Shu bois tasviriy san'at milliy o'zlikni anglashda muhim ma'naviy omil hisoblanadi. Bugungi kunda yoshlar ongida milliy

g'urur, vatanparvarlik va estetik didni shakllantirishda san'atning o'rni beqiyosdir. Tasviriy san'at asarlari insonni go'zallikka oshno etadi, uni yomonlikdan yiroq, ezgulikka yaqin bo'lishga undaydi. Bu jarayon orqali insonda estetik qadriyatlar, go'zallikni his etish, nafislikni qadrlash tuyg'usi paydo bo'ladi. Milliy o'zlikni anglash va estetik qadriyatlarni rivojlantirishda ta'lim muassasalarida tasviriy san'at fanini chuqur o'qitish, milliy san'at namunalarini o'rganish, yosh ijodkorlarni qo'llab quvvatlash nihoyatda muhim. Chunki san'at orqali inson o'zligini tanib, millatining ruhiy merosiga hurmat bilan qaraydi. Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at — xalqning yuragi, millatning ruhi, jamiyatning ma'naviy ko'zgidir. U inson qalbida go'zallikka muhabbat, milliy iftixor va barkamol shaxs bo'lish istagini uyg'otadi. Shu sababli, tasviriy san'atni rivojlantirish, uni ta'lim tizimiga keng joriy etish va yoshlar qalbida san'atga mehr uyg'otish — milliy o'zligimizni mustahkamlash va estetik qadriyatlarni yuksaltirishning eng muhim omillaridan biridir.

QO'LLANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Toyir o'g'li, B. F. (2024). LOYIHALAR METODI ORQALI TASVIRIY SAN'AT YO'NALISHI TALABALARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH. *ХАЛҚАРО ИЛЬМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР*, 1(1), 136-138.
2. Toyir o'g'li, B. F. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ. *Международный междисциплинарный журнал по исследованиям и разработкам*, 11(06).
3. Toyir ogli, B. F. (2023). IJODIY TOGARAKLAR ORQALI TALABA-YOSHLARDAGI TADBIRKORLIK KONIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Journal of new century innovations*, 27(5), 58-60.
4. Шодизода, М. А., Хасанович, К. К., и Тойир оглы, Б. Ф. (2019). Интерпретация произведений узбекских художников в пейзажных жанрах. *Think India Journal*, 22 (14), 10799-10803.
5. Toyir o'g'li, F. B. (2023). IJODIY TOGARAKLAR ORQALI TALABA-YOSHLARDAGI TADBIRKORLIK KONIKMALARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI (TASVIRIY SAN'AT). *Журнал инноваций нового века*, 27 (4), 113-117.
6. Bozorov, F. (2022). Ijodiy to'garaklarda yoshlarni tasviriy san'atdan tavirlash malaka va ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi. *Science and Education*, 3(8), 130-137.
7. Bozorov, F. (2023, December). Talabalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish va tadbirkorlikka yo'naltirishda to'garaklarning ahamiyati. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 01).
8. Бозоров, Ф., и Байметов, Б. Б. (2023). Использование жанра натюрморт изобразительного искусства при организации групповых занятий для студентов высшего педагогического образования. *Европейский международный журнал педагогики*, 3(04), 5-12.